

Śladami wierzeń sprzed wieków – wokół książki Aleksandry Dobrowolskiej *Duchowość Słowian.* *Rozważania na temat miejsc kultu*

Rafał Paliński

Uniwersytet Gdański

ORCID: 0009-0001-9073-3384

rafaupalinski@gmail.com

Reviewed book

Aleksandra Dobrowolska

Duchowość Słowian. Rozważania na temat miejsc kultu,

Warszawa: Wydawnictwo Mysikrólik, 2022

ISBN 978-83-963448-3-0, ss. 280.

Facta Ficta. Journal
of Theory, Narrative & Media

Published by Facta Ficta Research Centre in Wrocław under the licence Creative Commons 4.0: Attribution 4.0 International (CC BY 4.0). To view the Journal's policy and contact the editors, please go to factafictajournal.com

DOI: 10.5281/zenodo.18140781

W poszukiwaniu słowiańskich korzeni

Tradycja polskich badań nad przedchrześcijańskimi wierzeniami Słowian sięga przełomu XVIII i XIX wieku i działalności pionierów polskiej archeologii, jak i etnologii oraz folklorystyki. Należy tu wymienić nazwisko chociażby Jana Potockiego, szukającego śladów dawnych Połabian (Strzelczyk 2017: 11-21), czy też Zoriana Dołęgi-Chodakowskiego (właśc. Adam Czarnocki), prekursora badań pogańskiego dziedzictwa słowiańszczyzny, pierwszego, który usiłował zwrócić uwagę ówczesnego środowiska naukowego na możliwość wykorzystania folkloru przy rekonstrukcji wcześniejszych wierzeń. Zapoczątkowany przezeń nurt został częściowo podjęty przez literaturę romantyczną, której twórcy oparli się jednak przede wszystkim na własnej mitycznej wizji, odległej od naukowości.

Niemniej to właśnie wydarzenia wieku XIX – coraz powszechniejsze przekłady średniowiecznych kronik (ale także tworzenie ich falsyfikatów, na przykład tzw. Kronika Prokosza) oraz znaleziska archeologiczne, jak chociażby kamienny idol ze Zbrucza¹ – rozbudzały wyobraźnię i dawały inspirację kolejnym pokoleniom badaczy, cechującym się, w przeciwieństwie do romantyków, właściwym dla nauki krytycyzmem. Dość wymienić tu nazwiska Aleksandra Brücknera, Kazimierza Moszyńskiego, Henryka Łowmiańskiego czy Aleksandra Gieysztora, a współcześnie – Jerzego Strzelczyka, Kamila Kajkowskiego, Pawła Szczepanika, Michała Łuczyńskiego. Wspomniane nazwiska nie wyczerpują oczywiście listy naukowców zajmujących się tym tematem w przeciągu ostatniego stulecia², jednakże celem tego tekstu nie jest prezentowanie stanu badań, lecz refleksja na kanwie książki młodej, niezależnej

¹ Zarówno autentyczność, jak i słowiański charakter tego zabytku są przedmiotem sporów we współczesnej nauce (Łuczyński 2017-2019: 4-10; Szczepanik 2023: 48-50).

² Dziewiętnasto- i dwudziestowieczny stan badań nad religią Słowian referuje szczegółowo Aleksander Gieysztor w rozdziale II monumentalnej *Mitologii Słowian* (Gieysztor 2006: 32-43).

badaczki, świadomej i dobrze zaznajomionej z naukową tradycją, stojącej jednak na stanowisku, że wiedza o przedchrześcijańskiej Słowiańszczyźnie, choć obecna w kręgach naukowych, jest wciąż zbyt mało powszechna.

Aleksandra Dobrowolska – naukowczyni, blogerka i popularyzatorka wiedzy o słowiańszczyźnie – w książce *Duchowość Słowian. Rozważania na temat miejsc kultu* wychodzi z założenia bliskiego Marii Janion, piszącej na kartach *Niesamowitej Słowiańszczyzny* o wyparciu rodzimych słowiańskich wierzeń przez dominujący substrat chrześcijański, który pojawił się jako czynnik obcy i w pewien sposób destrukcyjny (Janion 2007). Dobrowolska wyraża przy tym nadzieję, że dzięki społecznej liberalizacji i laicyzacji możliwe jest spojrzenie na okres przedchrześcijański bez kompleksów i poczucia niższości (Dobrowolska 2022: 4). Autorce, będącej z wykształcenia architektem, przyświeca ponadto idea interdyscyplinarności, dość często pojawiająca się w dyskursie współczesnej humanistyki (choć niejednokrotnie pozostająca jedynie na poziomie postulatów lub modnego wśród akademików hasła), wyrażająca się w wykorzystaniu, obok źródeł pisanych i opracowań z zakresu historii, religioznawstwa oraz archeologii, także *landscape archeology* – archeologii krajobrazu, która „bazuje na badaniu związków między kulturą materialną danej społeczności, a wprowadzonymi przez nią zmianami w jej otoczeniu przestrzennym” (Dobrowolska 2022: 5).

Studium składa się z sześciu podstawowych części – pierwsza poświęcona jest ogólnym uwagom na temat celu i metodyki pracy, druga stanowi zarys idei i rozwoju wierzeń Słowian, trzecia wraz z czwartą prezentują dwie odmienne wizje podziału słowiańskich miejsc kultu, piąta zawiera relację z przeprowadzonych przez autorkę badań własnych i obserwacji niektórych opisywanych obiektów, zaś szósta skupia się na zwyczajowym dla prac naukowych podsumowaniu i wnioskach.

Zarys wierzeń słowiańskich

Z wewnętrznego podziału zastosowanego przez autorkę rysują się dwa szersze obszary, szczególnie zasługujące na głębszą refleksję i rozwinięcie, mianowicie – zagadnienia dotyczące istoty i charakteru przedchrześcijańskiej religii Słowian oraz pochylenie się nad – będącą sednem pracy – problematyką słowiańskich miejsc kultowych w reprezentowanym przez Dobrowolską ujęciu interdyscyplinarnym.

Mówiąc o wierzeniach Słowian, należy mieć na uwadze z jednej strony ich heterogeniczność na poziomie szczegółowym, wynikającą z terytorialnego rozprzestrzeniania ludów słowiańskich, a także czynników historycznych i politycznych (podziały plemienne), z drugiej zaś wspólny indoeuropejski korzeń, z którego wyewoluowały, determinujący uniwersalność pewnych elementów

mitycznych oraz kultowo-obrzędowych. Dla ich dziejów – a także współczesnej wiedzy w tym temacie – konieczne jest uwzględnienie działalności i wpływów chrześcijaństwa, w dużej mierze negatywnych i przybierających wymiar cywilizacyjno-kulturowego konfliktu (zwłaszcza w średniowieczu), ale także od pewnego momentu swoistej adaptacji i synkretyzacji, szczególnie w społecznościach wiejskich, gdzie nowa wiara przechowywała znaczną liczbę wcześniejszych elementów kultowych, pobieżnie je tylko chrystianizując.

Z wyżej wymienionych względów przedstawienie zarysu dawnej religii Słowian we w miarę krótkiej i zwartej formie wydaje się być szczególnie trudne – próby takie podejmowali wspomniani wcześniej badacze, poświęcając temu zagadnieniu całe obszernie prace, a wciąż ukazujące się publikacje świadczą, że temat nadal nie został wyczerpany. Autorka recenzowanej pozycji nie próbuje wyważać otwartych drzwi. Będąc świadomą dorobku swoich poprzedników, jak i złożoności tematu, prezentuje stosunkowo zwarte i w miarę możliwości szczegółowy opis wierzeń słowiańskich – liczący nieco ponad sześćdziesiąt stron.

Niewątpliwą zaletą tegoż jest uwzględnienie, już od samego początku, perspektywy własnej – do tradycyjnie wyróżnianych w religioznawstwie czterech poziomów funkcjonowania religii (emocjonalnego, zmysłowego, myślowego oraz wolicjalnego) dodaje jej wymiar materialny, który objawia się w wytworach artystycznych, architektonicznych i rzemieślniczych o charakterze kultowym (Dobrowolska 2022: 25-26). Jak jednak podkreśla w dalszej części wywodu, o ile możliwe jest określenie sakralnego charakteru danego przedmiotu, budowli lub przestrzeni, o tyle już znacznie trudniejsze jest odtworzenie towarzyszącego im ceremoniału i obrzędowości (Dobrowolska 2022: 31). Na uwagę zasługuje uwzględnienie konkretnych artefaktów archeologicznych, które zawierają wyobrażenia mitologiczne i kosmologiczne, jak np. analiza programu ideowego posągu tzw. Światowida ze Zbrucza, czy też koncepcji trójpodziału świata przedstawionej na okuciu pochewki noży z Oldenburga³ (Dobrowolska 2022: 40-42, 207-208).

Dalsza część skupia się na syntetycznym przeglądzie słowiańskiego panteonu, z uwzględnieniem sylwetek najważniejszych bóstw. Co ciekawe, wspomniani zostają także rzekomi bogowie o niepotwierdzonej autentyczności (jak Białobóg i Czarnobóg⁴ lub bóstwa z tzw. Olimpu Długoszewego⁵), będący

³ Przekaz symboliczny i eschatologiczny wymiar obu tych artefaktów analizuje wnikliwiej Paweł Szczepanik w książce *Słowiańskie zaświaty. Wierzenia, wizje i mity* w rozdziale *Światowid ze Zbrucza i brązowe okucia pochewki noży jako wyobrażenia kosmologiczne* (Szczepanik 2023: 48-68).

⁴ Obie te postaci rzekomych bogów, mających mieć swój kult na Pomorzu, opisuje szerzej Kamil Kajkowski w książce *Mity, kult i rytuał. O duchowości nadbałtyckich Słowian* w rozdziale *»Diabol się Zcerneboh...«*. *Kim w pogańskich wierzeniach Słowian nadbałtyckich był Biały bóg?* (Kajkowski 2017: 137-145).

⁵ Pierwszą, wyjątkowo surową krytykę bóstw wymienianych w kronice Jana Długosza przedstawił już Aleksander Brückner, na uwagę zasługuje jednak bardziej merytoryczna analiza przekazu Długosza, którą Gieysztor umieścił w *Mitologii Słowian* (Gieysztor 2006: 192-198).

w znacznej mierze wymysłami średniowiecznych kronikarzy. Dobrowolska zaznacza jednak wyraźnie sceptycyzm wobec tych przekazów, negowanych przez większość badaczy i znawców tematu (Dobrowolska 2022: 66-67). Prezentację bóstw uzupełnia opis najważniejszych istot demonicznych, a więc należących do świata mitologii niższej, będących najczęstszym i najłatwiej dostępnym dawnym Słowianom przejawem świata *sacrum* w ich codziennej obyczajowości religijnej, choć, jak zaznacza autorka, wierzenia odnośnie bogów i demonów pierwotnie były traktowane jako całość:

Na początku wierzeń religia oraz demonologia stanowiły praktycznie jedność i nie rozważano ich oddzielnie, a głównie badania kulturowe pozwoliły na wyznaczenie granicy pomiędzy nimi. Mitologia wyższa była jednak przedstawiana i kultywowana głównie w znaczących ośrodkach religijnych przez wyznaczone do tego, „namaszczone” i godne osoby, a mitologia niższa była powtarzana pod strzechą [...] (Dobrowolska 2022: 71-72).

Interesującym, choć niestety nierozwiniętym elementem tej części książki jest tabela dotycząca chronologicznego rozwoju zwyczajów i obrzędów Prastłowian, obejmująca okres od XII wieku p.n.e. do XIII wieku n.e. (Dobrowolska 2022: 78-79). Z racji braku źródeł pisanych dotyczących większości tego okresu, tabela odnosi się przede wszystkim do faktów określonych na podstawie badań archeologicznych. Niestety nieobecne są przy tym odniesienia źródłowe, jak i informacje skąd zaczerpnięto poszczególne jej elementy. Jej treść sugeruje, że Dobrowolska skłania się ku autochtonicznej koncepcji pochodzenia Słowian i ich ciągłej obecności na terenie Polski w okresie przed istnienia źródeł pisanych⁶. Niezależnie od uznawania bądź odrzucania tej teorii, fragment ten zasługuje na szersze rozwinięcie i dokładniejsze omówienie, którego niestety się nie doczekał.

Patrząc całościowo na tę część książki, należy z jednej strony docenić próbę syntetycznego i klarownego ujęcia idei oraz rozwoju przedchrześcijańskich wierzeń Słowian, która może być szczególnym atutem dla czytelników spoza środowiska naukowego; z drugiej jednak strony nie wnosi ona nic nowego dla odbiorcy znającego temat już głębiej, stanowiąc przede wszystkim przegląd najważniejszych źródeł, opracowań i informacji. To, co wydaje się najciekawsze nie zostało niestety wnikliwiej omówione, choć należy mieć na uwadze, że głównym tematem książki jest jeden konkretny aspekt wierzeń słowiańskich, a mianowicie ten dotyczący miejsc sprawowania kultu religijnego.

⁶ W założeniu teorii autochtonicznej pierwotną kolebką Słowian przed okresem wędrówek ludów był obszar pomiędzy Odrą a Bugiem. Opozycyjna do niej koncepcja allochtoniczna przesuwają ich siedziby na terytorium Europy Wschodniej. Obie teorie są przedmiotem sporu badaczy; problem etnogenezy Słowian podejmuje Jerzy Strzelczyk w pracy *Od Prastłowian do Polaków* (Strzelczyk 2024).

Miejsca kultu

Uczynienie głównym tematem pracy badawczej miejsc kultu dawnych Słowian na terenie Polski, włącznie z pozostałościami świątyń, jest o tyle interesujące, że dawniej nie wszyscy badacze widzieli zasadność tego typu analiz, negując przy tym istnienie wśród Słowian osobnych miejsc sakralnych (co z perspektywy dzisiejszej wiedzy wydaje się być tezą nie do obronienia), gdyż jak pisze Aleksander Gieysztor:

Generacja krytyków słowiańskiego zasobu mitologicznego niezbyt wierzyła w istnienie osobnych miejsc kultowych, kapłanów i posągów słowiańskich, czyniąc wyjątek wobec oczywistego poświęcenia dla łącin zachodniosłowiańskich i swoistej galerii rzeźby w panteonie kijowskim. Napływ informacji archeologicznych kazał pogląd ten zmienić, choć jego jądro wyrażone przez Stanisława Urbańczyka w zdaniu, że „[...] bóstwa mieszkały w domu lub w przyrodzie”, trzyma się mocno (Gieysztor 2006: 215).

Sceptyczne podejście, o którym wspomina, jest już – na szczęście – coraz rzadsze wśród badaczy, a sam zasób rozpoznanych miejsc kultowych na stanowiskach archeologicznych stale się poszerza. Dobrowolska analizuje i klasyfikuje łącznie pięćdziesiąt jeden miejsc tego typu (wyłącznie z terenu współczesnej Polski), które zostały przebadane i opisane w literaturze przedmiotu. Zaznacza jednak przy tym, że stworzenie pełnego spisu nie jest możliwe ze względu na tempo nowych odkryć i reinterpretację dawnych (Dobrowolska 2022: 235). Całość opisu podsumowuje obszerna tabela prezentująca systematykę opartą o dwie metodologie – jedną, opartą o ustalenia Janusza Cieślaka i Andrzeja Kuczkowskiego, dla której determinujący jest sposób wydzielenia i kształtowania przestrzeni sakralnej, oraz podział własny zaproponowany przez autorkę, bazujący na zasięgu oddziaływania konkretnych miejsc kultowych (Dobrowolska 2022: 226). Uzupełnieniem dla tabeli jest mapa ukazująca rozmieszczenie analizowanych miejsc na terytorium kraju.

Podjmując refleksję nad słowiańskimi miejscami kultowymi, warto mieć na uwadze trzy podstawowe warunki sakralnego mikrokosmosu, które, za Mirceą Eliadem, wymienia Gieysztor: wodę, drzewo i kamień (Gieysztor 2006: 216). Należy jednak podkreślić, że chociaż ich obecność charakteryzowała przestrzeń uświęconą, to nie były one antropomorfizowane ani deifikowane (Kajkowski 2017: 11), lecz stanowiły przede wszystkim obiekt epifanii, w którym objawiało się demoniczne lub boskie *sacrum*. Do tego bardzo często dochodzi jeszcze adaptacja samej przestrzeni, oparta o nadanie jej charakteru ideowo-mitologicznego. Dobrowolska zauważa jednak ich znaczące różnicowanie, pisząc, że miejsca kultu:

były tak różnorodne, jak potrzeby religijne danej wspólnoty lub klanu. Mogły to być miejsca w obrębie domostwa, zagrody, elementy natury zaadaptowane do celów religijnych, oraz w końcu osobne budynki i urządzenia pomagające przy misterium, obrzędzie czy ofierze. Bogowie czy istoty nadprzyrodzone, które doznawały czci i kultu zamieszkiwały wszędzie gdzie tylko człowiek mógł dotrzeć i chciał je odnaleźć. Przebywały w chałupach, polach, wodach, lasach, górach, drzewach, rozstajach dróg czy kamieniach. Na kulturę duchową w dużym stopniu oddziaływały wpływy zewnętrzne oraz lokalne warunki ekologiczne. Dla środowisk miejscowych niecodzienne lub wyjątkowe elementy o szczególnych walorach stanowiły istotną cechę, która konstituowała doznania religijne (Dobrowolska 2022: 90).

Widać tu znaczne zróżnicowanie miejsc *sacrum*, które mogą powstać na bazie niemal każdego elementu otaczającej ludzi przestrzeni, przy czym konieczne jest jego specjalne wyabstrahowanie z lokalnego *profanum* (Dobrowolska 2022: 91). U Słowian najczęściej przyjmowało to formę delimitacji danego miejsca, przy czym nie stosowano jednego konkretnego sposobu wyodrębnienia, lecz cały szereg. Autorka wymienia tu, za Cieślikiem, przestrzenie otoczone wałami kamiennymi, ziemnymi, rowami oraz wyspy na jeziorach. Ta lista zostaje uzupełniona o miejsca typu otwartego (bez zarysowanych wyraźnie granic, w których jednak wystąpiły inne elementy świadczące o sakralizacji przestrzeni), nekropolie, które były wydzielane w podobny sposób, a jednocześnie stanowiły element kultu przodków (Dobrowolska 2022: 94) oraz święte gaje. Opis z terenów polskich uzupełniają informacje o analogicznych miejscach kultu z innych części Słowiańszczyzny, jak Połabie czy Ruś Nowogrodzka.

Niezwykle ciekawa jest wspomniana wcześniej autorska klasyfikacja badaczki, wydzielającej miejsca kultu o zasięgu prywatnym, lokalnym, ponadlokalnym i wielokulturowym. Pierwsze z nich służyły przede wszystkim rodzinom w sprawowaniu codziennego kultu religijnego, w związku z czym były z jednej strony zapewne najpowszechniejsze, a z drugiej strony są one obecnie często trudne do zidentyfikowania. Lokalne miejsca kultu służyły wsiom, większym osadom, a także mniejszym społecznościom, często przybierały charakter kamiennych ołtarzy. Miejsca ponadlokalne cechowały się sprawowaniem w nich kultu przez kapłanów, często były tam także obecne poświęcone bogom zwierzęta, przedstawienia figuralne lub też budowle świątynne. Miejsca wielokulturowe charakteryzowały się z kolei jednoczesną bądź chronologiczną obecnością przedstawicieli różnych kultur, wspólnie uznających daną przestrzeń za *sacrum* – w Polsce takim miejscem jest przede wszystkim masyw Ślęży (Dobrowolska 2022: 226-228).

Na uwagę zasługuje także uwzględnienie przez Dobrowolską materialnego

wymiaru słowiańskich miejsc kultu. Chodzi tu przede wszystkim o dary wotywnie (należy zaznaczyć, że nie zawsze składano je bogom, czasem także demonom lub siłom natury, jak np. szczególnie częste u Słowian wota akwaticzne; Kajkowski 2017: 11), służące muzyce sakralnej instrumenty⁷, maski obrzędowe⁸ czy też zabytki w postaci przedstawień figuralnych – antropomorficznych⁹ i zwierzęcych (szczególnie koni¹⁰) – oraz wszelkiego rodzaju amulety, którym przypisywano funkcje magiczne. Wspomniane przedmioty mogły mieć z założenia charakter sakralno-obrzędowy lub też zyskiwać go w wyniku użycia podczas rytuału.

Podsumowanie

Interesującym uzupełnieniem całości rozważań jest relacja autorki z własnych badań terenowych wybranych obiektów, opisująca ich stan w latach ok. 2019-2022, wzbogacona także o wykonane na miejscu fotografie. Niestety w tym miejscu objawia się największa słabość recenzowanej pozycji, o której należy wspomnieć z uwagi na recenzencką rzetelność. Tą słabością jest język, niejednokrotnie odbiegający od ogólnie przyjętych norm stylu naukowego, do tego w wielu miejscach nacechowany emocjonalnie. Należy jednak podkreślić, że nie zaburza to odbioru całości, jest to raczej kwestia pewnej subiektywizacji narracji (która nie jest – jak można by pomyśleć – subiektywizacją i relatywizacją faktów naukowych) i chęci nadania bardziej popularnonaukowego charakteru pozycji o bezsprzecznie wysokiej wartości merytorycznej.

Wszystko to składa się razem na szeroki i wieloelementowy zarys duchowości dawnych Słowian, ujmowanej przez autorkę przede wszystkim od strony przestrzennej i materialnej. Świadczy to z jednej strony o erudycji i znajomości aktualnego stanu badań przez Dobrowolską, z drugiej zaś o jej otwartości na korzystanie z dorobku różnych dziedzin nauki oraz – co

⁷ O muzyce wykorzystywanej w celach obrzędowych wspomina autorka, zaznaczając, że mimo jej poświadczenia w źródłach archeologicznych i pisanych, nie jest możliwe odtworzenie konkretnych melodii lub tekstów pieśni (Dobrowolska 2022: 197-200). Temat rozwija Kajkowski w rozdziale *»Było tam bowiem jakieś pogańskie święto, które rozszalały tłum czcili, zabawę, swawolę i śpiewem«*. *Taniec, muzyka i śpiew w kulturze duchowej Słowian Zachodnich w średniowieczu* (Kajkowski 2017: 173-206).

⁸ Temat roli i znaczenia masek w duchowości Słowian porusza szerzej Szczepanik w rozdziale *Metamorficzna moc masek* (Szczepanik 2023: 145-162).

⁹ Autorka podkreśla jednak, że sprawiają one trudności naukowcom w określeniu ich roli, identyfikacji samych wizerunków czy też określenia cech jednoznacznie kultowych. Problemem jest przede wszystkim słaby stan zachowania (większość pochodzi ze środowiska wodnego) oraz fakt, że przedstawienia figurowe były często niszczone w dobie chrystianizacji (Dobrowolska 2022: 205).

¹⁰ W życiu duchowym Słowian koń odgrywał szczególną rolę jako zwierzę obecne w sanktuariach w roli boskiego wierzchowca, którym opiekowali się kapłani, służył także do hippomancji (Dobrowolska 2022: 217, 223).

najważniejsze – podjętej próbie rozszerzenia perspektywy badawczej o nowe spostrzeżenia, pomysły i metody klasyfikacji. Próbie, należy przyznać, w dużej mierze udanej i stanowiącej ważny głos w – wydawać by się mogło – okrzepłym już badawczo temacie, który wciąż jednak nie pozostaje wyczerpany.

Książka Aleksandry Dobrowolskiej jest istotna z jeszcze jednego punktu widzenia – autorka jest badaczką niezależną, która tematem przedchrześcijańskiej Słowiańszczyzny zajmuje się naukowo poza środowiskiem akademickim, a mimo to utrzymuje wysoki poziom merytoryczny, co wydaje się szczególnie ważne w dobie popularności pseudonaukowych teorii historycznych. Dobrowolska dowodzi, że rzetelna nauka istnieje także poza akademią, choć niezależni badacze często borykają się z problemami związanymi przede wszystkim z finansowaniem ich prac i publikacji. Tym bardziej warto doceniać każdy tego typu projekt, któremu przyświeca idea poszerzania obecnego stanu wiedzy oraz jej popularyzacji w świecie zagrożonym przez obecność fałszywych i pseudonaukowych teorii.

Źródła cytowań

- DOBROWOLSKA, ALEKSANDRA (2022), *Duchowość Słowian. Rozważania na temat miejsc kultu*, Warszawa: Wydawnictwo Mysikrólik.
- GIEYSZTOR, ALEKSANDER (2006), *Mitologia Słowian*, Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego.
- JANION, MARIA (2007), *Niesamowita Słowiańszczyzna. Fantazmaty literatury*, Kraków: Wydawnictwo Literackie.
- KAJKOWSKI, KAMIL (2017), *Mity, kult i rytuał. O duchowości nadbałtyckich Słowian*, Szczecin: Triglav.
- ŁUCZYŃSKI, MICHAŁ (2017-2019), 'Światowid ze Zbrucza – czy na pewno słowiański?', w: *Czasopismo Archeologiczne Menhir*: 12, s. 4-10.
- STRZELCZYK, JERZY (2017), *Bohaterowie Słowian Połabskich*, Poznań: Wydawnictwo Poznańskie.
- STRZELCZYK, JERZY (2024), *Od Prastowian do Polaków*, Poznań: Replika.
- SZCZEPANIK, PAWEŁ (2023), *Słowiańskie zaświaty. Wierzenia, wizje i mity*, Szczecin: Triglav.